

KOMPYUTER TARMOQLARIDA HUJUM IZLARINI ANIQLASH VA ULARNI TURLARI BO‘YICHA TIZIMLI TASNIFLASH

Sadirova Xursanoy Xusanboy qizi,

Farg‘ona davlat texnika universiteti
Dasturiy injiniring va kiberxavfsizlik kafedrasida
assistenti
sadirovaxursanoy@gmail.com

Raxmatov Rasuljon Ravshanjon o‘g‘li,

Farg‘ona davlat texnika universiteti
Dasturiy injiniring va kiberxavfsizlik kafedrasida
assistenti
r.r.rasuljon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompyuter tarmoqlariga qilinadigan kiberhujumlarning turlari va ularning tarmoqda qoldiradigan izlarini aniqlash usullari tizimli ravishda tahlil qilinadi. Hujumlar DDoS, man-in-the-middle (MitM), phishing, spoofing, port skanerlash, zero-day va ARP zaharlash kabi toifalarga ajratilib, har bir turining xususiyatlari hamda ularni aniqlash texnikalari ko‘rib chiqiladi. Asosiy e‘tibor Intrusion Detection Systems (IDS) – tarmoq bostirib kirishlarini aniqlash tizimlariga, trafik oqimini tahlil qilish va tarmoq monitoringiga qaratilib, imzo (signature) va anomaliya (statistik) asosidagi usullarning afzallik va cheklovlari yoritiladi. Maqolada Wireshark, Snort, Suricata, Zeek kabi amaliy vositalar misolida hujumlarni aniqlash amaliyoti ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: Tarmoq hujumlari, kiberxavfsizlik, tarmoq monitoringi, IDS, DDoS, man-in-the-middle, phishing, spoofing, port skanerlash, zero-day, ARP zaharlash, imzo asosidagi aniqlash, anomaliya asosidagi aniqlash

Kirish. Global tarmoqlar va Internet infratuzilmasining kengayishi bilan tarmoqlarga qilinayotgan kiberhujumlar soni va murakkabligi ortib bormoqda. Distributed Denial of Service (DDoS) hujumlari so‘nggi davrda eng ko‘p uchraydigan tahdidlardan biriga aylandi, xususan ko‘p (IoT) qurilmalari xakerlar tomonidan bu hujumlarda foydalanilmoqda. Shu bilan birga, turli xil buzib kirish usullari (masalan, tarmoq trafikini yashirin tinglash, soxta saytlar orqali parollarni o‘g‘irlash, zararli dasturlar bilan tizimga kirish va hokazolar) axborot xavfsizligiga jiddiy tahdid solmoqda. Kiberhujumlarni turkumlash va ularning izlarini tizimli aniqlash masalasi kiberxavfsizlik sohasida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kiberhujumlarni aniqlash uchun keng qo‘llaniladigan vositalardan biri Intrusion Detection System (IDS) – bostirib kirishni aniqlash tizimlaridir. IDS tarmoq yoki xostdagi faoliyatni kuzatib, potensial zararli harakatlar haqida ogohlantiradi. Hujum turlarini

chuqur tushunish IDS ishlashini samaraliroq qiladi, chunki har xil hujum o‘ziga xos iz qoldiradi. Shu bois, hujumlarni turlari bo‘yicha tasniflash va har bir tur uchun samarali aniqlash usulini qo‘llash zarur. Ilmiy manbalarda keltirilishicha, kiberhujumlar keng doirani qamrab oladi: masalan, ba‘zi tadqiqotchilar hujumlarni ichki tajovuz (insider threat), DDoS, nol kunlik (zero-day) ekspluatlar, fishing hujumlari, zararli dastur (malware) hujumlari va botnetlar kabi toifalarga ajratib o‘rganadilar. Ushbu maqolada esa aynan tarmoq darajasida uchraydigan hujum turlariga e‘tibor qaratilib, ularning belgilari va aniqlash usullari ko‘rib chiqiladi.

IDS (Intrusion Detection System) – bu tarmoq yoki tizimda g‘ayrioddiy va xavfli faoliyatni aniqlash va ogohlantirish uchun mo‘ljallangan dasturiy-hardware vositalar majmuasidir. IDS turlari turli mezonlar bo‘yicha tasniflanadi: masalan, qamrov doirasiga ko‘ra tarmoq IDS (NIDS) va xost IDS (HIDS), joylashuviga ko‘ra chegara IDS (firewall

ortida, internetdan kiruvchi trafikni kuzatadi) va ichki IDS (ichki tarmoq segmentlarini kuzatadi) kabi turlari bor. IDS shuningdek oldini oluvchi tizimlar (IPS) shaklida ham ishlashi mumkin – bunday holda ular aniqlangan hujumni nafaqat xabar beradi, balki faol bloklaydi.

Hujumlarni aniqlash usullari ikki asosiy tamoyilga bo'linadi. Imzo asosidagi (signature-based) va anomaliya asosidagi (anomaly-based) usullar. Imzo asosidagi IDS oldindan ma'lum bo'lgan hujum belgilarini (imzo – masalan, ma'lum zararli paket ketma-ketligi yoki xos bitlar kombinatsiyasi) lug'at shaklida saqlaydi va real trafikni ushbu ma'lum imzolar bilan solishtirib boradi. Bu usul aniqlik darajasi yuqori bo'lib, aniqlangan hodisalar bo'yicha noto'g'ri ijobiy xabarlar (false positive) nisbatan kam bo'ladi. Biroq, imzo usuli faqat oldindan ma'lum bo'lgan hujumlarni ushlay oladi – yangi, ilgari uchramagan hujumlar yoki ozgina o'zgartirilgan variantlar e'tibordan chetda qolishi mumkin. Masalan, nol kunlik (zero-day) zaifliklardan foydalangan hujumlar uchun imzo hali mavjud bo'lmaydi, shu sababli oddiy imzo bazasiga ega IDS ularni aniqlay olmaydi.

Anomaliya asosidagi IDS esa normal holatdagi tarmoq trafikidan chetga chiqqan har qanday nomuvofiq xatti-harakatni aniqlashga yo'naltirilgan. Bunda tizim avval normal trafikning statistik bazasini tuzib oladi (masalan, odatdagi tarmoqlardagi o'rtacha band kengligi, odatiy protokollar va ularning odatiy ishlatish chastotasi) va keyinchalik real vaqtda kuzatilayotgan faollikni shu bazis bilan qiyoslaydi. Anomaliyani aniqlash yangi va ilgari kuzatilmagan hujumlarni ham ushlashi mumkin, chunki u alohida imzoga tayanmaydi, balki har qanday g'ayritabiiy holatga reaksiya qiladi. Ammo bu usulda soxta signal berish ehtimoli yuqoriroq – agar normal bazalar to'g'ri tuzilmasa, oddiy holatlardagi o'zgarishlar ham hujum deb noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. IDS loyihalashda ko'pincha g'ibrid yondashuvlar qo'llanadi: imzo va anomaliya usullarini birlashtirish orqali, ikkala metodning afzalliklaridan foydalangan holda hujumlarni qamrovli aniqlashga erishiladi.

IDS shuningdek holatli protokol tahlili (stateful protocol analysis) usulidan ham foydalanadi. Bu usul tarmoq protokollarining standart ishlash qoidalarini model qilib oladi va realdagi paket oqimini shu model bilan solishtiradi. Masalan, TCP ulanishining an'anaviy qo'l berish (3-way handshake) jarayoni yoki HTTP so'rov-javob almashinuvi oldindan ma'lum. Agar protokolning odatiy holatlari ketma-ketligida o'zgarish kuzatilsa (masalan, noodatiy flaglar kombinatsiyasi, paketlar ketma-ketligida buzilish), IDS buni protokolni buzish orqali hujum sifatida belgilashi mumkin.

Tadqiqot usuli. Axborot-kommunikatsiya tarmoqlarida hujumlar tarmoq yoki uning resurslarini o'g'irlash, buzish, o'zgartirish, foydalanuvchanligini buzish yoki ulardan ruxsatsiz foydalanishga yo'naltiriladi. Ushbu hujumlar tarmoq xizmatlarini sekinlashtirishi, yo'q qilishi yoki uzoq vaqt xizmat ko'rsatmasligiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham tarmoq foydalanuvchilari va administratorlari uchun ushbu hujumlarni, ular tizimga, resurlarga va xizmatlarga zarar yetkazmasidan oldin aniqlash muhim. Ushbu muammo hujumlarni aniqlash tizimlari uchun, ham real vaqt rejimida, ham yuqori tezlikda va aniqlikda hujumlarni aniqlash talabini qo'yadi.

So'nggi uch yil ichida (2022–2024) DDoS (Distributed Denial of Service) va DoS (Denial of Service) hujumlari soni va intensivligi sezilarli darajada oshdi. Quyida ushbu davr mobaynida global miqyosda kuzatilgan asosiy statistik ma'lumotlar keltirilgan:

Yil	Hujumlar soni (taxminiy)	Yillik o'sish (%)	Eng katta hujum (trafik)	Asosiy nishonlar
2022	~1,000	—	—	Hukumat va moliya sektoridagi saytlar
2023	~2,100	+110%	71 million RPS (HTTP)	Banklar, saylov tizimlari
2024	~4,400	+108%	5.6 Tbps (Layer 3/4)	Davlat, moliya, media, saylov tizimlari

Izoh: 2023 yilda DDoS hujumlari soni 2022 yilga nisbatan 110% ga oshgan. 2024 yilda esa hujumlar soni yana 108% ga ko‘paygan.

2024 yildagi asosiy tendensiyalar. Saylovlar bilan bog‘liq hujumlar bo‘lib 2024 yilda 40 dan ortiq mamlakatda milliy saylovlar o‘tkazildi. Bu davrda DDoS hujumlari keskin oshdi. Masalan, Belgiya federal saylovlari paytida hujumlar 250% ga, hukumat infratuzilmasiga bo‘lgan hujumlar esa 1450% ga oshdi.

Sektor	2023 yildagi ulushi (%)	2024 yildagi ulushi (%)	O‘zgarish
Moliya	14%	22%	+8%
Hukumat	8%	19%	+11%
Telekom	11%	16%	+5%
Ko‘ngilochar	8%	14%	+6%
Chakana savdo	14%	12%	-2%

Izoh: Moliya va hukumat sektorlariga bo‘lgan hujumlar sezilarli darajada oshgan.

Botnetlar hajmi 2024 yilda bitta botnetga ulangan qurilmalar soni o‘rtacha 38,000 taga yetdi. Bu ko‘rsatkich 2023 yilga nisbatan to‘rt baravar ko‘pdir. Hujumlarning davomiyligi va intensivligi 2024 yilda hujumlarning o‘rtacha davomiyligi 23 daqiqani tashkil etdi. Bir soatdan ortiq davom etgan hujumlar soni 120% ga oshdi, o‘rtacha hujum intensivligi esa 53% ga ko‘paydi.

Denial of Service (DoS) va ayniqsa Distributed Denial of Service (DDoS) hujumlari tarmoq resurslarini haddan tashqari band qilib, ularni yaroqsiz holga keltirishga qaratilgan. DDoS hujumida ko‘plab manbalar bir vaqtda bir yoki bir nechta nishon serverga ulkan miqdorda so‘rovlar yo‘llab, uning tarmoq band kengligi yoki server resurslarini egallab tashlaydi. Bunday hujumlar turli usullar bilan amalga oshiriladi va ular odatda uch asosiy toifaga bo‘linadi: hajmiy (volumetric), protokol darajasidagi, va ilova darajasidagi DDoS hujumlar. Hajmiy hujumlar tarmoqni foydasiz trafik bilan to‘ldiradi (masalan, UDP flood, ICMP flood), protokol hujumlari tarmoq protokollarining zaif tomonlarini nishonga oladi (masalan, TCP SYN flood hujumi – yarim-ochiq TCP

ulanishlar sonini ko‘paytirib tashlash), ilova darajasidagi hujumlar esa veb-serverlarning HTTP kabi yuqori darajadagi so‘rovlarini ko‘paytirib, ularning ishchi jarayonlarini band qiladi.

DDoS hujumi izlari aniqlashda tarmoq monitoringi uchun DDoS hujumini aniqlash qiyin emas, chunki u odatda trafik oqimining keskin ortishi va noodatiy yo‘nalishlarini keltirib chiqaradi. DDoS hujumi vaqtida bir server yoki IP manzilga nisbatan turli manbalardan kelayotgan ko‘plab parallel so‘rovlar kuzatiladi. Masalan, normal holatda serverga bir soniyada atigi o‘nlab so‘rov kelsa, DDoS paytida bu ko‘rsatkich minglab va millionlabgacha oshishi mumkin. IDS tarkibiga kiruvchi tarmoq xatti-harakatlarini tahlil qiluvchi modullar (Network Behavior Analysis) DDoS holatida noodatiy yuqori trafik oqimini qayd etib, xabar berishi mumkin. DDoSni aniqlash uchun yana NetFlow yoki sFlow kabi tarmoq oqimi monitoringi tizimlari ham qo‘llaniladi – ular trafik statistikasida keskin sakrashlar va anomalialarni payqaydi. Signature-based IDS esa DDoS’ning ayrim turlarini oldindan ma‘lum usuliga ko‘ra aniqlashi mumkin; masalan, Snort’da TCP SYN floodga xos belgi – ko‘p sonli SYN bayroqli paketlar oqimi – uchun maxsus imzo qoidasi mavjud.

IDS vositalari ARP hujumlarini aniqlash uchun maxsus vositalarni taklif qiladi. Masalan, Snort IDS’da ARP Spoof preprocessor moduli mavjud bo‘lib, u tarmoqdagi ARP paketlarini tahlil qiladi va ARP cache zaharlash urinishlarini aniqlaydi. Tadqiqotlarda ko‘rsatilishicha, ARP poisoning hujumlarini aniqlash uchun Wireshark, Ettercap, Snort, Arpwatch kabi turli dasturiy vositalar yaratilgan bo‘lib, tizim administratorlari ular orqali tarmoqda soxta IP-MAC juftliklarini topishlari mumkin. Wireshark’da ARP trafikni yozib olib, arp.duplicate-address-detected filtri yordamida tahlil qilish orqali hujum mavjudligini tezda bilib olsa bo‘ladi.

Zero-day hujumlar – bu ilgari noma‘lum bo‘lgan dasturiy ta‘minot zaifliklariga qarshi uyushtiriladigan, yangi ekspluatlardan foydalanuvchi hujumlardir. “Nol kunlik” deyilishiga sabab – zaiflik jamoatchilikka ma‘lum bo‘lgan kun (patch chiqishi)gacha hujum amalga oshiriladi, himoya

vositalari unga tayyor emas. Bunday hujumlar eng xavfli toifaga kiradi, chunki tizim yangilanish va himoya choralari hali ishlab chiqilmagan bo'radi.

Zero-day izlari va aniqlash: Zero-day hujumni signature-based IDS bilan aniqlash deyarli imkonsiz – chunki ma'lum imzo yo'q. Shu bois, nol kunlik hujumlarni ushlab anormaliya asosidagi sistemalar zimmasiga tushadi. Tarmoq darajasida bu hujum o'zini turlicha ko'rsatishi mumkin, ammo ko'pincha qandaydir noodatiy faoliyat orqali bilinadi: masalan, dastlab normal bo'lgan bir traffic endi birdan notipik buyruqlar jo'natishga boshlaydi (boshqa portga murojaat, mo'may miqdorda ma'lumot tashish va hokazo). Statistik aniqlash usullari normal faoliyatdan chetga chiqishni belgilab beradi. Masalan, web-serverga qarshi nol kunlik hujum uning HTTP so'rovlariga kutilmagan parametrlar yoki tarkib qo'shilishiga olib keladi – *Web Application Firewall (WAF)* lar buni HTTP protokoli normal holatidan og'ish deb topib bloklashi mumkin.

Bundan tashqari, yuqori darajadagi davrlashgan tahlil (behavioral analysis) va mashinaviy o'rganish asosidagi yechimlar nol kunlik hujumlarni aniqlash uchun istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Masalan, tizimdagi jarayonlar faoliyatini o'rganuvchi HIDS dasturi odatdagi jarayon profilidan tashqari faoliyatni sezsa, nol kunlik ekspluat sabab bo'lishi mumkin deb ogohlantiradi. Yana bir yondashuv – sandboxing: shubhali fayl yoki trafikni avval sandbox muhiti ichida ishga tushirib ko'rib, u zararli faollik (masalan, tizim chaqiriqlari ketma-ketligi) namoyon etsa, keyin asl tizimga o'tkazmaslik. Bu usul antiviruslarda ko'p qo'llaniladi va nol kunlik zararli dasturlarni tutishda muhim.

Tarmoq hujumlarini aniqlashda maxsus dasturiy vositalar va tizimlar muhim rol o'ynaydi. Quyida keng qo'llaniladigan ochiq kodli IDS va tarmoq tahlili vositalaridan ba'zilari va ularning xususiyatlari keltiriladi:

1.3-jadval Axborot-kommunikatsiya tizimlarida turli xil hujumlarni aniqlash vositalarining qiyosiy tahlili

Vosita nomi	Vazifasi	Aniqlash usuli	Afzalliklari	Kamchiliklari
Firewall	Tarmoq kirish/chiqish trafikini boshqarish	Paketlar, port va protokollarni filtrlash	Real vaqti trafik nazorati, tarmoqni to'sib turadi	Hlova darajasidagi hujumlarni aniqlay olmaydi
Honeypot	Hujumchilarni aldash va ularni	Soxta tizim orqali tarmoqga kirishga undash	Hujumchilarni chalg'itadi	Yuqori resurs talab qiladi
DLP	Maxfiy ma'lumotlarning chiqib ketishini oldini olish	Kalit so'zlar, hujjat turlari, harakatlar monitoringi	Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlaydi	Yuqori resurs talab qiladi, noto'g'ri berish munosabat ehimoli bor
IDS	Hujumlarni aniqlash va ogohlantirish	Signatura, anomal tahlil, sun'iy intellektli	Yengil, tahlil uchun qulay, kuzatuvda kuchli	Hujumlarni to'xta olmaydi

Quyidagi diagrammada turli hujum turlari bo'yicha Wireshark, Snort, Suricata va Zeek vositalarining aniqlash aniqligi foizlari ko'rsatilgan. Har bir hujum kategoriyasi uchun to'rtta ustun mos ravishda ushbu to'rt vositaning aniqlash foizini ifodalaydi.

Tarmoq hujumlarini aniqlash vositalari taqqoslanish

Muhokama. Turli hujum turlari bo'yicha Snort, Suricata, Zeek va Wireshark vositalarining hujumni to'g'ri aniqlash foizlari taqqoslanishi. Wireshark (kulrang) ustunlari ko'rinmaydi, chunki u avtomatik aniqlash qilmaydi. Snort (to'q orange) va Suricata (yashil) deyarli barcha kategoriyalarda yuqori aniqlikka ega. Zeek (qizil) ba'zi hujumlarda (masalan, Malware, XSS, ARP spoofing) past aniqlikka ega, chunki u imzoli aniqlashdan foydalanmaydi, biroq DNS tunneling kabi ba'zi murakkab holatlarni anormaliya tahlili orqali yaxshi aniqlay oladi. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, Snort va Suricata ko'plab hujum turlarini aniqlashda juda yuqori (>95%) samaradorlikka ega. Port scan, DDoS/ICMP flood kabi hujumlarda ushbu ikki vosita deyarli barcha xuruj

paketlarini to'g'ri aniqlagan (99% atrofida). Suricata va Snort o'rtasidagi farq asosan ishlash va konfiguratsiyaga oid: masalan, Suricata ko'p yadroli ishlashi sabab yuqori trafik oqimida yaxshi ishlaydi, ammo ayrim testlarda Snort biroz kamroq soxta pozitivlar bergan.

Xulosa. Kompyuter tarmoqlarida hujum izlarini aniqlash va ularni turlari bo'yicha tizimli tasniflash – zamonaviy kiberxavfsizlikning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ushbu maqolada keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, har bir hujum turi o'ziga xos belgilarga ega bo'lib, ularni puxta o'rganish himoya choralarini samaraliroq rejalashtirishga imkon beradi. DDoS kabi hujumlar ulkan trafik oqimi bilan oson ajralib tursa, man-in-the-middle va spoofing hujumlarini sezish ancha qiyin va maxsus protokol monitoringini talab etadi. Phishing hujumlari texnik darajadagi emas, ijtimoiy muhandislik xuruji bo'lib, ularni aniqlashda tarmoq vositalari bilan birga inson omili ham muhim. Zero-day hujumlar esa kiberxavfsizlik jamoasi uchun eng katta chaqiriq bo'lib qolmoqda – ularga qarshi faqat keng qamrovli anomal tahlil va proaktiv mudofaa yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N. ZAGORODNA, M. STADNYK, B. LYPА, M. GAVRYLOV, and R. KOZAK, "Network Attack Detection Using Machine Learning Methods," Challenges to national defence in contemporary geopolitical situation, vol. 2022, no. 1, pp. 55–61, Nov. 2022, doi: 10.47459/cndcgs.2022.7.
2. S. Bozorov, "DDoS Attack Detection via IDS: Open Challenges and Problems," 2021. doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670260.
3. R. Amrish, K. Bavapriyan, V. Gopinath, A. Jawahar, and C. Vinoth Kumar, "DDoS Detection using Machine Learning Techniques," Journal of ISMAC, vol. 4, no. 1, pp. 24–32, May 2022, doi: 10.36548/jismac.2022.1.003.
4. T. Kim and W. Pak, "Early Detection of Network Intrusions Using a GAN Based One-Class Classifier," IEEE Access, vol. 10, pp. 119357–119367, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3221400.
5. I. Sumaiya Thaseen, B. Poorva, and P. S. Ushasree, "Network Intrusion Detection using Machine Learning Techniques," in 2020 International Conference on Emerging Trends in Information Technology and Engineering (ic-ETITE), IEEE, Feb. 2020, pp. 1–7. doi: 10.1109/ic-ETITE47903.2020.148.
6. Мухтаров, Ф. (2023). Обеспечение более безопасного цифрового будущего, важность образования в области кибербезопасности. Информатика и инженерные технологии, 1(1), 46-49.
7. Sadirova, X. X. (2025). IDS ORQALI TARMOQDA BO 'LADIGAN HUJUMLARNI AQINLASH USULLARI VA TAHLILI. Miasto Przyszłości, 56, 298-302.
8. Turdimatov, M., Xusanova, M., Sadirova, X., Abdurakhmonov, S., & Bilolov, I. (2024, November). On the method of approximation and quantization of information transmission through communication channels. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 03007). EDP Sciences.
9. Sadirova, X., & Ergasheva, A. (2023). AXBOROTNING MAXFIYLIGINI, YAXLITLIGINI VA FOYDALANUVCHANLIGINI BUZISH USULLARI. Engineering problems and innovations.

